

El ejercicio de la libertad de profesión y expresión ante el derecho al honor y la vida privada.

Raquel Arantza Acosta Sánchez.

A lo largo del curso, hemos analizado diversos conceptos, como lo son la indeterminación jurídica, la zona de penumbra, vaguedad, hermenéutica jurídica, ponderación de derechos fundamentales, autodeterminación informativa, niveles de discrecionalidad, entre otros, analizando los mismos a diversos casos en concreto, y que recordaremos a continuación.

Al mismo tiempo, los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, que abordaremos y los cuales podemos considerar como los más relevantes en los diversos casos analizados, son el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad.

De forma preliminar, nos podemos preguntar, ¿En nuestro país los juzgadores consideran principios y valores en su interpretación, garantizando así los derechos fundamentales?

Para resolver la cuestión, en primer lugar, analizamos el positivismo jurídico, definiendo la ley como lo que existe actualmente y en lo que se debe basar la autoridad. Kelsen propone que, la validez de la ley no depende de la moral o la justicia, el derecho es un sistema de normas puro. (López, 2018, p. 38)

En caso contrario, Ronald Dworkin, plantea que el derecho no solo son reglas, sino que incluye principios y valores morales, a su vez menciona que la moral es inseparable de la interpretación jurídica para lograr justicia. (López, 2018, p. 38)

Así entonces, el Doctor Rogelio López Sánchez, nos comparte como Fuller, propone la existencia de ciertos principios de legalidad para lograr un sistema jurídico ideal, entre ellos nos vamos a enfocar en; la precisión y claridad en la ley; ausencia de contradicciones en la norma; y la congruencia con la ley oficial y la declarada por los tribunales (López, 2018, p. 35).

A su vez, el autor también menciona la vaguedad en el derecho, que la podemos identificar como los casos no previstos por la norma; esos en los que el juez tiene que decidir, no solo lo que marca la ley, sino que, está en posibilidad de sentar un precedente, interpretando la norma (López, 2018, p. 48).

Bajo esta premisa, podríamos distinguir que, ante la indeterminación normativa, parece acertado el que el juzgador encuentre un equilibrio entre certeza jurídica y justicia.

Por otro lado, hablando de dignidad humana, podemos pensarlo como un derecho básico que debe de garantizar el Estado. El objeto de la dignidad humana, como lo menciona el Doctor Rogelio López Sánchez, es la no humillación y el reconocimiento del ser humano como tal, por el simple hecho de ser humano (López, 2018, p.137).

En concreto, dentro de los antecedentes internacionales sobre dignidad humana, podemos observar diversos instrumentos en los que la incorporan, como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la Declaración Americana de los Derechos, en los cuales dictan el estándar mínimo de derechos que deben gozar los seres humanos (López, 2018, p.149).

Así pues, teniendo claro la importancia y el impacto de garantizar la dignidad humana, en instrumentos constitucionales de derechos humanos, resulta prioridad que durante la práctica de la hermenéutica jurídica se tomen en cuenta dichos principios del derecho a la personalidad y la dignidad humana.

A su vez, como parte de nuestra dignidad humana, surge la necesidad de abrir una conversación relativa a la autodeterminación informativa, es decir la capacidad que tenemos de decidir sobre el uso de nuestra información y datos personales. En este contexto, podemos destacar el uso de datos para fines estadísticos y el uso de datos para fines administrativos, comúnmente utilizados por el Estado, bajo la justificación que estos datos sirven para tomar mejores decisiones.

Para entrar en materia, y tomando como soporte el caso Lidia Cacho, resuelto por la Suprema Corte, bajo la sentencia de amparo directo 3/2011, en donde se absuelve a la periodista y activista Lidia Cacho y a la Editorial que publicó su libro, de la sentencia de una demanda civil, que las condenaba a pagar una multa por daños y perjuicios, por la publicación de información de una de las víctimas mencionada en su libro, el cual sentó un ejemplo de garantizar la libertad de expresión.

Cabe resaltar que la problemática surge de garantizar el derecho a la vida privada y a su vez los derechos de libertad de expresión y el de la libertad de profesión.

Así pues, tomando el conflicto sobre la libertad de información y el derecho a la vida privada, se utilizan dos herramientas como los son el interés público y el test de malicia efectiva. El primero señala que, aunque la víctima haya pertenecido al ámbito privado, esta persona ya había difundido información por otros medios. Luego, utilizando el test de malicia, resultando que no hubo dolor al publicar la información para con la víctima (López, 2018, p. 281).

Ahora bien, identificando la ratio decidendi, observamos que la Suprema Corte, resuelve amparar a la parte quejosa, argumentando que el interés de la ciudadanía, respecto a estar informados de una red de pederastia y pornografía infantil, predominaba ante la vida privada de unas cuantas personas.

Otra de las razones principales tomadas en cuenta fue el análisis de la proporcionalidad, al observarse que la tercera perjudicada era una persona que previamente había tenido proyección pública, puesto que ella misma había dado entrevistas y su información ya era de dominio público.

Asimismo, se utiliza el test de proporcionalidad como herramienta de interpretación jurídica, verificando lo siguiente:

1. Finalidad legítima: Tanto el derecho a la vida privada como el derecho a la libertad de expresión, tienen fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Idoneidad: La información publicada en el libro “Los demonios del Edén” es idónea para visibilizar el problema y mostrar los vínculos políticos de esta red.
3. Necesidad: Existe una necesidad de publicación por la relevancia pública de la información fidedigna y de interés público.
4. Proporcionalidad en sentido estricto: La intromisión a la vida privada de la víctima fue mínimo, comparada con el nivel de información que se dio a conocer, aun y cuando la autora y la editorial tomaran medidas para evitar que fuera identificara, aunque esta misma ya había compartido su información.

A su vez, se presta atención a la obiter dicta considerada, siendo esta que la Corte estableció que la libertad de expresión, es un derecho clave que da paso a que se puedan garantizar diversos derechos, por lo que resultó fundamental priorizarlo. Bajo esta premisa, también se consideró que las personas con proyección pública, presentan una mayor exposición y tolerancia al escrutinio público, que los particulares que nunca han estado expuestos a esa exposición.

En adición, se distingue un nivel de discrecionalidad amplio, en el que la autoridad tuvo la facultad de decisión respecto a principios generales como lo fue la proporcionalidad y la libertad de expresión.

A mayor abundamiento, analizándolo bajo el esquema de Toulmin, se observa que en la pretensión, se le concede el amparo y se absuelve la Lidia María Cacho Ribeiro y a la Editorial de la sentencia donde se le multaba por daño moral a una de las víctimas.

Los hechos se basan en un libro que evidencia una red delictiva bajo el líder Succar Kuri, quien tiene vínculos con diversas figuras de la política mexicana. El libro contenía información y datos sensibles de la víctima, mismos que ya eran de dominio público, puesto que previamente habían sido difundidos por diversos medios, incluidas entrevistas de la propia víctima.

Cabe enfatizar que, siendo un Estado democrático, la libertad de expresión, tiene cierta preferencia frente a derechos de privacidad, esto cuando se trata de un tema que es de interés de la ciudadanía.

Bajo estas condiciones, el fundamento legal en el que se sustenta la resolución fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 6 y 7, relativos a garantizar el derecho a la información y la libertad de difundirla. A su vez, se invoca el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre la libertad de pensamiento y expresión.

A reserva de que el libro difundiera la información de la víctima, sin tener un interés público, o que se hubiere publica información sin la certeza de que es real, esta hubiera sido un caso que ganara la víctima. Dicho de otra manera, al tratarse de un particular y no de una figura de interés público, resultaría más trascendental el derecho a la privacidad y protección de datos.

Igualmente, no tendría el mismo sentido, si la publicación se hiciera por interés o curiosidad ajena, sin tener una utilidad para el debate de la ciudadanía.

En este orden de factores, la interpretación de normas jurídicas, resulta de gran relevancia para sentar el alcance de la protección de la nuestra dignidad humana y el derecho a la protección de los datos. Dicha interpretación podríamos asociarlo a las jurisprudencias, en las cuales podemos observar a juzgadores dándole un sentido o significado a legislaciones que pudieran no encajar a la perfección al momento de juzgar casos en específico.

De acuerdo al Doctor Rogelio López Sánchez, la hermenéutica jurídica, es un modelo de comprensión donde se otorga un correcto sentido al caso concreto (López, 2013, p.11).

Al respecto, y observando los derechos fundamentales dentro de la Constitución, como la dignidad humana, la libertad de expresión, seguridad jurídica, igualdad y no discriminación, por mencionar algunos, resulta importante que la interpretación de los juzgadores vaya encaminada a garantizar los mismos (López, 2013, p.14).

Analicemos, ¿es posible garantizar dichos derechos simultáneamente en todos los casos? o ¿se tiene que poner en una balanza y determinar el que tenga más peso?

En definitiva, la hermenéutica jurídica resulta inherente al proceso de argumentación, ya que no solo es importante ponderar los derechos fundamentales de cada una de las partes, si no también aterrizarlos e interpretarlos dentro del contexto social actual; por lo que respondiendo a nuestra cuestión, al resolver ciertos casos no siempre será posible garantizar distintos derechos, sin embargo la ponderación de los mismos obedecerá al caso en particular.

A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, define la garantía a la tutela judicial como el derecho público subjetivo que tenemos para acceder, en los

términos establecidos, a tribunales imparciales y que estos dicten una resolución, respetando las formalidades (López, 2013, p.108).

Por otro lado, cuando nos enfrentamos a una zona de penumbra o vaguedad, es decir, lo que no está escrito o definido, en donde el caso juzgado no encaja tal cual en la legislación vigente, resulta indiscutible que en el proceso de argumentación, constará de la interpretación de la norma.

Así entonces, el juzgador tiene que buscar un equilibrio entre la interpretación de la norma y garantizar los derechos fundamentales de las partes.

A mayor abundamiento el Doctor Rogelio Lopez Sánchez, identifica las reglas, como aquellas en las que no hay espacio para la interpretación, el escenario perfecto para los positivistas, mientras que los principios, son más flexibles, el ideal que se desea alcanzar como la justicia o la igualdad, esos instrumentos dotados de sentido (López, 2018, p.61).

Asimismo, el autor señala que, la proporcionalidad implica 3 máximas: que sea idóneo, es decir, si no es útil se descarta, que sea necesario y que sea proporcional en sentido estricto (López, 2018, p.61).

La ponderación, como lo describe Robert Alexy, es una herramienta que ayuda a resolver conflictos cuando se enfrentan derechos fundamentales, no obstante y aunque el autor en comento, nos dé una fórmula para la ponderación, no es una ciencia exacta (López, 2018, p.70).

Dicho de otra manera, la ponderación como herramienta ayudará a los juzgadores a resolver antes casos difíciles, sin embargo ese equilibrio que no será obvio ni perfecto, tendrá que determinarse por el contexto y el criterio de los juzgadores, los cuales pueden sentar precedentes importantes.

Los antecedentes que tenemos de sentencias inclinadas al modelo legalista y formalista en nuestro país, nos han hecho ver que los tribunales internacionales están mucho más avanzados en relación de garantizar derechos fundamentales y centrar el enfoque en principios y no solamente de reglas.

A partir de ello, el Doctor Rogelio López Sánchez, señala la tutela de justicia efectiva, como el derecho a obtener justicia, si una ley es injusta deja de ser derecho (López, 2013, p.106).

Al respecto, el autor señala que debe existir la voluntad para confrontar principios entre sí. Debe enfatizarse que, valores como la igualdad y la dignidad humana resultan clave para atender el principio de proporcionalidad, toda vez que para balancear principios, requerimos el contexto del caso en particular (López, 2013, p.146).

En ese orden de factores, el filósofo Robert Alexy, señala que la institucionalización de la justicia, también implica la de los derechos fundamentales, los cuales deben ser la base de la justicia (López, 2013, p.113).

Resulta importante señalar que, si bien en temas de protección de datos y privacidad de la ciudadanía, las reglas implementadas pueden justificar la protección del bien común, estas reglas no pueden estar por encima de la dignidad humana, por lo que al pasar esa barrera, deja de estar justificada la vigilancia.

Con esto, no se le prohíbe la vigilancia a la autoridad, si no exige claridad y vigilancia transparente, demostrando que sus métodos y consecuencias sean lo menos invasivas, para hacer valer las garantías de las personas.

Es posible que diversas reformas en México hayan traído mejoras a la legislación en materia de acceso a la información, normativas que parecen promover la transparencia, sin considerar el gran desafío de corrupción que ha enfrentado el país a lo largo de su historia.

En un esfuerzo por garantizar la transparencia y el derecho a la información, México crea en uno de sus primeros avances en la materia, la Auditoría Superior de la Federación organismo encargado de la fiscalización, que conectaba con la necesidad del acceso a la información pública.

De ahí que, el Doctor Rogelio Lopez Sanchez, nos señala como ejemplo un caso en el que la transparencia y el derecho al saber no se hicieron parte, el FOBAPROA, en donde el Estado usando el argumento de que estaban priorizando la seguridad nacional y la estabilidad económica del país para clasificar información y evadir la rendición de cuentas, es otro ejemplo donde a pesar de los instrumentos de transparencia que se tiene, la corrupción y los intereses personales juegan un papel más importante (López, 2018, p.30).

En cuanto al derecho a la información en la Constitución, en México se empieza a hablar en 1996, del derecho a la verdad en casos de violaciones graves a derechos humanos. Sin embargo, no fue hasta la creación de la Ley General de Transparencia del 2012, donde se generaron mecanismos de rendición de cuentas, el derecho a la información como derechos fundamentales y se establecen principios como el de máxima publicidad (López, 2018, p.38).

En este orden de factores, uno los mecanismos para la protección de datos personales con los que cuenta México, son los derechos ARCO siglas que representan el "Acceso", es decir, estar consciente de los datos con los que cuentan y el uso que les darán, la "Rectificación" para corregir datos, la "Cancelación" donde se elimina datos innecesarios y la "Oposición" que nos da el derecho a negarnos al tratamiento de nuestros datos para un fin en específico (López, 2018, p.112).

En tal tesitura, podemos traer a la conversación, el principio de proporcionalidad, como instrumento que justifica las decisiones de los juzgadores, relativo a derechos

fundamentales, como el derecho a la protección de datos personales (López, 2018, p.113).

En este contexto, el autor nos habla de ciertos principios fundamentales que rigen la protección de datos personales, entre los que podemos destacar el principio de limitación de recogida, es decir que, los datos personales y la información recabada debe contar con el consentimiento de la persona a la que pertenece la información (López, 2018, p.121).

A partir de ello, surge la necesidad de las personas, de elegir que datos son necesarios y relevantes en ese momento y cuales tienen el derecho al olvido, dicho de otra manera, resulta necesaria la libertad de información y privacidad en buscadores digitales, para responder al derecho a la protección de datos personales ante corporaciones privadas como lo son las redes sociales (López, 2018, p.125).

Por otra parte, a nivel internacional, se ha analizado en diversos casos, en el que un Estado justificando la vigilancia de la ciudadanía, manifiesta la necesita investigar temas de seguridad nacional.

Sin embargo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es precisa al señalar que la autoridad no tiene permitido el resguardar los datos sensibles de todos los ciudadanos como método de prevención, ya que, aunque los metadatos por si solos no parecieran relevantes o violatorios de nuestra privacidad, en conjunto si generan perfiles completos y resulta una intrusión grave en el derecho de protección de datos.

Como resultado, establece alternativas más adecuadas para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y a su vez la seguridad nacional, como lo fue conservación selectiva de datos, solamente de personas que pudieran ser relevantes o sospechosas en ciertos casos, bajo su debida justificación.

Así pues, se ve aplicado el test de proporcionalidad, al justificar la restricción de un derecho fundamental como lo es la seguridad ante el derecho a la privacidad. Para concluir, observamos que, si bien no es proporcional la vigilancia masiva para los fines que el Estado argumente, este si debe garantizar la transparencia, privacidad y seguridad.

Su mayor desafío y lo ideal sería un Estado que rinda cuentas, salvaguarde la privacidad de los ciudadanos y garantice sus derechos y principios fundamentales.

Personalmente considero que, ante el evidente retroceso que enfrenta México, en materia de acceso a la información y transparencia, la ciudadanía nos vemos obligados a exigir herramientas que garanticen nuestros derechos a la privacidad, al saber y al olvido, con el fin de obtener una verdadera transparencia máxima y la protección de nuestros datos personales.

Hoy por hoy presenciamos que, el constante avance de la tecnología, sobrepasa la capacidad de respuesta de la normativa vigente. Es cada vez más fácil incorporar nuevas herramientas tecnológicas en la vida cotidiana, pero, ¿estamos conscientes del alcance en materia de derechos fundamentales que implica su uso?

Si bien, las grandes corporaciones pueden escudarse y argumentar que los usuarios han sido informados de sus famosos términos y condiciones, además de asegurar que hemos consentido sobre el tratamiento de datos al usar cierto servicio.

Sin embargo, si el Estado usa tecnología como lo es el reconocimiento facial en espacios públicos, no nos cuestionan al respecto, ¿cómo podemos los ciudadanos consentir el uso de nuestra información, cuando parece inevitable que la utilicen?

Así bien, observamos el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo al derecho al respeto a la vida privada, la sección 149 de la Ley de Igualdad y la sección 63 de la Ley de Protección de Datos, en relación al requisito de evaluación de impacto. Como resultado, el uso del reconocimiento facial, es violatorio de los derechos de protección de datos del ciudadano.

Con esto queda claro, que si existiera una normativa con especificaciones del tratamiento de los datos y análisis más profundos del software empleado, este no vulneraría derechos tan importantes como lo son la protección de datos sensibles y la privacidad.

Por otra parte, queda la duda, ¿están listos los legisladores para el avance tan expeditivo que está llevando la inteligencia artificial y diversas herramientas tecnológicas? Resulta importante evidenciar la deficiencia de normativa relativa al uso de tecnologías de vigilancia por parte de las autoridades.

De la misma forma, uno de los derechos fundamentales es la privacidad. A sí entonces, tomando como soporte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha resuelto en materia de derecho a la vida privada, respaldado por el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual protege la honra y la dignidad, prohibiendo las injerencias abusivas en la vida privada.

A su vez el artículo 16, sobre libertad de asociación, considera que la vigilancia de las personas, no solo afecta en su vida privada, sino que podría impedir su participación colectiva.

En este orden de ideas, queda claro que las medidas vigilancia deben estar respaldadas por una ley clara, una finalidad legítima, proporcionalidad ante el caso en concreto y un control judicial previo.

Puesto que una vigilancia excesiva e indistinta, abre paso a debilitar el Estado de derecho y vulnerar indirectamente otros derechos como la libertad de expresión, especialmente a periodistas y activistas.

Ahora bien, por otra parte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en casos donde también se ha vulnerado derechos como la privacidad, bajo el argumento de resguardar la seguridad nacional, como lo fue el caso de Tele2 vs Gobiernos de Reino Unido y Suecia, en donde si bien, el Estado puede adoptar medidas de vigilancia justificada por la seguridad nacional, estas no deben convertirse en prácticas desproporcionadas que vulneren la privacidad de la ciudadanía.

De la misma forma, se observa como respaldo, el relativo a la vida privada y familiar, y el derecho a la protección de datos de carácter personal, siendo los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Sin embargo, parece que en la actualidad la tecnología que usamos hoy en día, viene de la mano con la vigilancia masiva, en donde no se siente que el Estado tenga la capacidad para demostrar que está protegiendo la privacidad y la protección de nuestros datos personales, posicionándonos tal vez en una situación de vulnerabilidad.

Para concluir, se distingue que el criterio principal que justifica la injerencia al derecho a la privacidad, es el interés público. Puesto que, si bien es cierto que los datos de la víctima, los cuales parecían protegidos y la información por separado no parecían dar pista a que persona se refería, en conjunto podrías armar todo su perfil completo. Esta difusión se ve justificada al ser un tema tan relevante como lo es una red delictiva, que involucraba además figuras políticas importantes.

La vulneración al derecho de la vida privada y la protección de la información personal de la víctima, resulta justificada al nivel de información que se pretendía hacer saber al público, en este caso en específico.

En definitiva, este tema nos da una la claridad normativa del derecho que tenemos los ciudadanos a la información y al tratamiento que se les da a los datos sensibles. Se concluye, que aunque el Estado deba de garantizar la vida privada, esta puede estar sujeta al interés público y al tema del que se trate.

Referencias

Suprema Corte de Justicia de la Nación, (2013). Amparo directo 3/2011. Primera Sala. https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/sentencias-emblematicas/sentencia/2021-10/AD%203_2011.pdf

Acosta Sanchez, R. A. (2026). Principios y valores en la indeterminación judicial ante la indeterminación normativa. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18321212>

Acosta Sanchez, R. A. (2026). Autodeterminación informativa como derecho fundamental inherente a la Dignidad Humana. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18357551>

Raquel Arantza, A. S. (2026). La ponderación de derechos fundamentales desde la hermenéutica jurídica en la realidad social actual. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18395861>

Acosta Sanchez, R. A. (2026). Equilibrio entre principios al momento de su ponderación. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18437028>

Acosta Sanchez, R. A. (2026). Aplicación de proporcionalidad y dignidad humana ante normativas injustas. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18476470>

Acosta Sanchez, R. A. (2026). El derecho a la privacidad, al saber y al olvido. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18511958>

Acosta Sanchez, R. A. (2026). La exigencia del debido proceso ante el uso de tecnología de reconocimiento facial. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18603403>

Acosta Sanchez, R. A. (2026). El uso justificado de la vigilancia ante el derecho a la privacidad. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18637439>

LOPEZ, R. (2018). La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana. Thomson Reuters Aranzadi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221304>

López Sánchez, R. (2018). La dignidad humana en México: su contenido esencial a partir de la jurisprudencia alemana y española. Boletín Mexicano De Derecho Comparado, (151). https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2018.151.12292_1983

LOPEZ, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>

LOPEZ, R. (2018). EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADA CON EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Dykinson. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>

López Sánchez, R. (2023). Extradición en México: su convencionalidad a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y derecho comparado. Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana De Derecho Constitucional, 25(50), 193–219. <https://doi.org/10.22201/ijj.24484881e.2024.50.18807>